

ИҚТИСОДИЙ СУДЛАРДА ЧЕТ ДАВЛАТЛАР СУДЛАРИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХАЛҚАРО ШАРТНОМАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Турсункулов Низомжон Ражабович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Бугунги кунда, чет эл суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳар бир давлат сиёсатида, тадбиркорлар ва хорижлик инвесторларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди, шунингдек мустаҳкам қонунчилик базасини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судлари томонидан чет эл судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишда халқаро шартномаларининг аҳамияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: халқаро шартномалар, икки томонлама шартномалар, минтақавий шартномалар, универсал шартномалар, ратификация, унификация, имплементация, чет давлат ваколатли судлари, ҳал қилув қарори.

Ҳудудий устуворлик тамойилига мувофиқ, чет давлатлар судлари қарорлари улар қабул қилинган давлат ҳудудидан ташқарида мажбурий кучга эга эмас. Шу сабабли давлатлар мазкур ҳужжатларнинг чет давлат ҳудудида амал қилиши борасида уларни ўзаро тан олиш ва ижрога қаратишни таъминлаш мақсадида шартномавий муносабатларга киришадилар. Халқаро ҳуқуқ тамойилларига асосан чет давлатлар судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ижро амалга оширилаётган давлатнинг халқаро шартномалари ва миллий қонунчилигига асосан амалга оширилади.

Халқаро шартнома давлатлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш, аниқроғи, уларни ҳуқуқий мустаҳкамлашнинг асосий воситаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Халқаро шартнома халқаро ҳуқуқ манбалари тизимининг муҳим таркибий қисми, халқаро ҳуқуқнинг асосий субъектлари, даставвал, давлатлар ўртасида ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларни вужудга келтириш ва ижро этиш йўли билан улар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишга қаратилган келишувдир.¹¹

¹¹Умарахунов И.М. Республика Узбекистан и международное договорное право: вопросы теории и практики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Ташкент, 2004. С. 10.

Кучга кирган шартнома уни имзолаган давлат томонидан ижро этилиши лозим. Pacta sunt servanda тамойилига кўра шартнома амал қилиш кучига мувофиқ давлатларнинг миллий қонунларига нисбатан устунликка эга. Бу борада Г.И. Тункиннинг фикрича, “ҳар қандай ҳақиқий халқаро шартнома унинг иштирокчилари учун мажбурий кучга эга ва шу маънода норма яратувчи ҳисобланади”.¹²

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонунида Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасига 1969 йилги Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена конвенцияси ҳамда 1986 йилги Давлатлар ва халқаро ташкилотлар ёки халқаро ташкилотлар ўртасидаги шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена конвенцияси асосида таъриф берилган. Мазкур қонуннинг 4-моддасига мувофиқ **Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаси деганда** битта ҳужжатдан, иккита ёки бир-бири билан боғлиқ бўлган бир нечта ҳужжатдан иборат бўлишидан, шунингдек ўзининг муайян номидан ва тузилиш усулидан (шартнома, битим, конвенция, акт, пакт, баённома, хатлар ёки ноталар алмашинуви ҳамда халқаро шартноманинг бошқача номлари ва тузилиш усуллари) катъи назар, Ўзбекистон Республикаси томонидан чет давлат, халқаро ташкилот ёхуд халқаро шартномалар тузиш ҳуқуқига эга бўлган бошқа субъект билан ёзма шаклда тузилган, халқаро ҳуқуқ билан тартибга солинадиган халқаро келишув тушунилади.

Халқаро ҳуқуқий муносабат иштирокчиларига кўра халқаро шартномалар универсал ҳамда минтақавий шартномаларга бўлинади. Универсал шартномалар иштирокчилари жаҳоннинг кўпчилик давлатлари ҳисобланса, минтақавий шартномаларда муайян бир минтақа доирасидаги давлатлар иштирок этади (масалан, Европа Иттифоқи ёки МДХ доирасидаги шартномалар).

Ўзбекистон Республикаси халқаро иқтисодий арбитраж соҳасидаги асосий универсал шартномалар иштирокчисидир. Ўзбекистон Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1958 йил 10 июнда Нью-Йорк шаҳрида имзоланган “Чет эл арбитражлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида”ги Конвенцияси (Нью-Йорк Конвенцияси)га 1995 йил 22 декабрда қўшилган. Мазкур Конвенция 1959 йил 7 июнда кучга кирган бўлиб, ҳозирда унинг иштирокчи- давлатлари сони 172 тани ташкил қилади.

Конвенция тан олиш талаб этилаётган давлатдан ўзга давлат ҳудудида қабул қилинган тарафлари юридик ҳамда жисмоний шахс бўлган арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишга нисбатан қўлланилади. Тан олиш ва ижро этиш талаб этилаётган давлатнинг ички қарори ҳисобланмаган арбитраж

¹² Тункин Г.И. Теория международного права. - М., 1970. С.108.

қарорларига нисбатан ҳам қўлланилади. Демак, ушбу ҳужжатга мувофиқ иштирокчи давлатлар Конвенцияда иштирокчилигидан қатъи назар, ҳар қандай давлат томонидан қабул қилинган арбитраж қарорларини тан олиб, ижрога қаратишга мажбур. Мазкур мажбурият арбитраж ҳужжатларини тан олиш ва ижро этиш талаб қилинаётган ҳудуднинг процессуал нормалари асосида амалга оширилади. Бундан ташқари, Конвенцияга қўшилишда давлатларнинг қўшимча шарт киритиш ҳуқуқи белгиланган бўлиб, Конвенция иштирокчиси бўлмаган давлатнинг арбитраж қарорлари ўзаролик асосида тан олиниши ва ижрога қаратилиши мустаҳкамланган.

Нью-Йорк Конвенцияси чет давлат судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишни бевосита кўзда тутмасда, унда назарда тутилган механизмлар, жумладан, арбитраж келишувининг мажбурийлиги, низога давлат судлари аралашувининг чекланганлиги ва бу борада арбитраж келишувининг мавжудлиги, тан олиш ва ижрога қаратиш учун зарур ҳужжатлар рўйхати, тан олиш ва ижрога қаратишни рад этиш асослари, “икки экзекватура” дан воз кечиш тамойили давлатлар томонидан тан олиниб, миллий қонунчилик ҳужжатларига жорий этилиб, такомиллаштирилди. Жумладан, ушбу Конвенция талаблари асосида янги қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида”ги Қонуни арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш, арбитраж қарорини мажбурий ижро этиш ва у билан боғлиқ ҳаражатларни ундириш, тан олиш ва ижрога қаратишни рад этиш тартиби белгиланди. Таъкидлаш жоизки, мазкур қонун арбитраж қарорларини мажбурий ижрога қаратишни тан олишдан алоҳида ҳолда процессуал тартибга солган. Халқаро тижорат арбитражи тўғрисидаги қонунлар Россия Федерацияси, Қозоғистон, Беларусь ва Украина каби давлатларда ҳам қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси БМТнинг 1965 йил 18 мартда Вашингтон шаҳрида имзоланган “Давлатлар ва ажнабий шахслар ўртасидаги инвестицияга доир низоларни ҳал этиш тартиби тўғрисида”ги Конвенция (Вашингтон Конвенцияси)га 1993 йил 7 майда қўшилган. Конвенцияга иштирокчи-давлатлар ва иштирокчи давлатларнинг жисмоний шахслари, инвесторлари ўртасидаги инвестициявий низоларни ҳал этиш масалаларини тартибга солади. Ушбу конвенцияга асосан Инвестициявий низоларни тартибга солиш бўйича Халқаро марказ (Марказ) таъсис этилган бўлиб, низоларни келишув ва арбитраж воситасида ҳал этиш мақсадида фаолият юритади. Ҳар бир келишаётган давлат, мазкур конвенцияга мувофиқ қабул қилинган Арбитраж қарорининг мажбурийлигини тан олиши ва ўз ҳудудида миллий судлар қарорлари каби ижро этиши лозим.

Чет давлатлар судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишда минтақавий халқаро -ҳуқуқий ҳужжатларнинг аҳамияти катта. Ўзбекистон

Республикаси 1992 йил 20 мартда Киев шаҳрида имзоланган “Хўжалик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ низоларни ҳал қилиш тартиби тўғрисида” Битим (Киев Битими)ни 1993 йил 6 майда ратификация қилди. Битим хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги шартномавий ва фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан, шунингдек, давлат ва бошқа органлар билан муносабатлардан ва улар бўйича қарорларни ижро этишдан келиб чиқувчи ишларни ҳал этиш масалаларини тартибга солади.

Мазкур битим чет давлат суди қарорини текширишнинг енгиллаштирилган тартиби асосида қарорни ижро этишнинг соддалаштирилган тартибини белгилайди ва чет давлат суд қарорларини ижро этишнинг миллий режимини тақдим этади.

Битимнинг 7-моддаси чет давлат суд қарорларини ўзаро тан олиш ва ижро этиш белгиланган бўлсада, 8-моддада илтимосноманинг суд қарорини фақат ижро этиш учун зарурлиги белгиланган, тан олиш учун унинг зарурияти назарда тутилмаган. Демак, суд қарорини тан олиш учун илтимоснома талаб этилмайди. 9-моддада назарда тутилган рад этиш асослари суд қарорини тан олишга эмас, балки ижро этишга қаратишга тегишли эканлигини кўриш мумкин. Шундай бўлсада, мазкур моддада қонуний кучга кирган қарорнинг тан олинганлик факти уни бошқа давлат ҳудудида ижрога қаратишни рад этиш учун асос этиб белгиланди. Аммо Битимда тан олишнинг процессуал тартиби белгиланмади.

Мазкур Битимни ривожлантириш мақсадида 1998 йил 6 мартда Москвада Ҳамдўстликнинг иштирокчи давлатлари ҳудудида арбитраж, хўжалик ва иқтисодий судлар қарорларини ўзаро ижро этиш тартиби тўғрисидаги Битим имзоланди. Битимнинг 3-моддасига мувофиқ Келишаётган Томоннинг ваколатли судининг қонуний кучга кирган қарори бошқа Келишаётган Томоннинг ҳудудида низосиз тартибда ижро этилади. Ҳозирги кунда Ўзбекистон мазкур битимга қўшилмаган.

МДҲ доирасида Ўзбекистон Республикаси томонидан 1993 йил 6 майда ратификация қилинган яна бир ҳужжат 22 январь 1993 йилги Минскда имзоланган “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида” Конвенция (бундан кейин матнда Минск конвенцияси) бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 6 майдаги Қарори билан ратификация қилинган. Конвенция ўз моҳиятига кўра комплекс ҳужжат ҳисобланади. Аввало, конвенция нормалари ҳуқуқий тартибга солишнинг фуқаролик, оилавий ва жиноий ҳуқуқдан иборат уч соҳасини тартибга солади. Бундан ташқари, Конвенция нафақат моддий ҳуқуқ нормалари, балки, коллизия нормаларни ўз ичига олган. Қолаверса, Конвенцияда судга тааллуқлилик, суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш, адлия

органларининг ҳамкорлиги ва суд топшириқларининг бажарилиши борасида процессуал нормалар унификациялаштирилган.

Конвенциянинг 51-моддасига мувофиқ, келишаётган тарафлар бошқа келишаётган тарафнинг ҳудудида қабул қилинган фуқаролик ва оилавий ишлар, бу ишлар бўйича суд томонидан тасдиқланган келишув битимлари бўйича адлия муассасалар қарорларини тан олади ва ижро этади. Адлия муассасаларининг қонуний кучга кирган ҳамда хусусиятига кўра ижро этишни талаб этмайдиган қарорлари келишаётган тарафлар томонидан махсус иш юритувисиз тан олиниши ҳамда унинг шартлари мустаҳкамланди, аммо тартиби белгиланмади.

2019 йил 26 августда Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенцияга (Кишинев, 2002 йил 7 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши ҳақида” ги Қонуни қабул қилинди. Кишинёв Конвенцияси Минск Конвенциясининг такомиллашуви бўлиб, комплекс характерга эга. Минск Конвенциясидан фарқли равишда иқтисодий низоларни ҳал этишга тегишли ишларни тартибга солади. Унда ҳуқуқий ёрдамнинг шакл ва турлари, чет давлатлар судлари қарорларини тан олиш ижро этишнинг тартиби ва шартларини мустаҳкамлади. Конвенция фуқаролик ва оилавий ишлар бўйича суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш, ижро этилиши лозим бўлмаган суд қарорларини тан олиш, илтимоснома киритиш, тан олиш ва ижрога қаратиш тартиби ҳамда рад этиш асосларини белгилади.

Н.Г.Елисеевнинг фикрича, халқаро фуқаролик процессида суд қарорлари чет давлатлар суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тартибини аниқлаштирувчи махсус шартномалар (ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномалар) ҳамда тан олиш ва ижрога қаратишни таъминлаш ниятини ифодаловчи умумий характердаги шартномаларга бўлинади.¹³

Умумий характердаги халқаро шартномаларга тегишли бўлган Ўзбекистон ҳамда Европа Ҳамжамиятлари ўртасидаги 1996 йилги битимга¹⁴ мувофиқ, давлатлар жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида Томонларнинг ваколатли судларига мурожаат этишлари учун ўз фуқароларига яратиб берганларига нисбатан камситишларга йўл қўйилмайдиган шароитларни таъминлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади. Бунда давлатнинг чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш мажбурияти судга мурожаат этиш ҳуқуқининг ажралмас қисмидир.

¹³Елисеев Н.Г. Перспективы взаимного признания и исполнения судебных решений в отношениях между Россией и Германией // Закон. 2016. № 12. С. 178-191.

¹⁴Ўзбекистон Республикаси, бир томондан, ва Европа Ҳамжамиятлари ҳамда уларга аъзо давлатлар, иккинчи томондан, ўртасида шерикчилик ва ҳамкорлик тўғрисида битим, 1996 йил 21 июнь, Флоренция. Мазкур Битим Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1996 йил 30 августдаги 292-І-сонли [қарори](#) билан ратификация қилинган. Ўзбекистон Республикаси учун 1999 йил 1 июлдан кучга кирган.

Фикримизча, умумий характердаги халқаро шартномалар асосида чет давлатлар суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш нотўғри. Чет давлатлар суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш давлатнинг одил судловни амалга ошириш борасидаги устуворлигини чеклашга розилиги асосида амалга оширилади. Шунинг учун ҳам чет давлатлар суд ва арбитражалари қарорларини ўзаро тан олиш ва ижрога қаратиш халқаро шартномаларда махсус нормалар билан мустаҳкамланиши лозим.

Халқаро ҳуқуқий ёрдам бўйича процессуал нормаларнинг халқаро универсал унификацияси соҳасида 1965 йил 15 ноябрда қабул қилинган “Фуқаролик ва савдо ишлари бўйича суд ҳужжатлари ва судга оид бўлмаган ҳужжатларни чет элда топшириш тўғрисида”, 1970 йил 18 мартда қабул қилинган “Фуқаролик ва савдо ишлари бўйича далилларни қабул қилиш тўғрисида”, 1980 йил 25 октябрда қабул қилинган “Одил судловга халқаро мурожаат қилиш ҳуқуқ ҳақида”ги Гаага Конвенцияларига Ўзбекистон Республикаси қўшилмаган. Бу эса Ўзбекистон билан ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисида икки томонлама шартнома имзоламаган давлатларнинг суд қарорларини Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тан олиш ва ижрога қаратиш эҳтимоли тўғрисидаги масалани ҳал этишда қийинчилик туғдиради.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси тан олиш ва ижрога қаратиш масалаларига тегишли бўлган фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги 14 та икки томонлама халқаро шартномаларни имзолаган. Ушбу шартномаларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, ҳар бир давлат билан тузилган шартнома индивидуал хусусиятга эга бўлиб, ҳуқуқий ёрдам ҳажми турлича талқин қилинади. Баъзи шартномаларда (м.: Туркия) ҳуқуқий ёрдам таркибига мулкка оид фуқаролик ва савдо ишлари бўйича суд қарорини тан олиш ва ижро этиш кўзда тутилган бўлса, баъзиларида фақат фуқаролик ишлари бўйича суд қарорини тан олиш ва ижро этиш назарда тутилган. Бундан ташқари, шартномаларда ахдлашувчи давлат судининг қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш асослари ҳам турлича акс этганлигини кўриш мумкин. Бу эса суд бир хил тоифа ишларни юритишда турли хил амалиётни шаклланишига сабаб бўлади. Ўзбекистон Республикаси ва Туркия Жумҳурияти ўртасида 1994 йил 23 июнда Анқарада имзоланган “Фуқаролик, савдо ва жиноий ишлар бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ҳақида” Шартноманинг 19-моддасида ҳар бир Ахдлашувчи Томоннинг ўз ҳудудида шартномада кўзда тутилган шартлар асосида бошқа Ахдлашувчи Томон ҳудудида чиқарилган мулкка оид фуқаролик ва савдо ишлари бўйича, жиноий ишлар бўйича келтирилган зарарни қоплаш ҳақида суд қарорлари, шунингдек, фуқаролик ва савдо ишлари бўйича узил-кесил арбитраж қарорларини тан олиши ва ижро этиши белгиланди.

Баъзи давлатлараро халқаро шартномаларда чет давлатлар суд қарорларни тан олиш ва ижрога қаратиш ҳуқуқий ёрдам таркибига киритилади. Ўзбекистоннинг аксарият икки томонлама шартномаларида тан олиш ва ижрога қаратиш масаласи ҳуқуқий ёрдам таркибига киритилган. Хусусан, Ўзбекистоннинг Латвия билан ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномасининг 3-моддасига мувофиқ ҳуқуқий ёрдам суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишни ўз ичига олган. Ўзбекистоннинг Чехия ва Хитой билан тузилган ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномаларида суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳуқуқий ёрдам ҳажмига киритилмаган бўлиб, алоҳида норма сифатида мустақамланган. Суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш масаласи Корея билан тузилган ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномада умуман назарда тутилмаган.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг халқаро ҳуқуқий ёрдам таркибига киритилиши ўзини оқламайди.¹⁵ Доктринада “халқаро ҳуқуқий ёрдам” тушунчасини таърифлашда икки ёндашув мавжуд бўлиб, тор ёндашувга асосан мазкур тушунча чет давлат судининг сўровига мувофиқ низонинг мазмуни бўйича қарор қабул қилингунига қадар суд чақирув хатларини топшириш, ҳужжатларни жўнатиш, экспертиза ўтказиш, далилларни қабул қилиш каби алоҳида процессуал ҳаракатларни бажаришни ўз ичига олади.¹⁶ Кенг ёндашувга мувофиқ халқаро ҳуқуқий ёрдам таркибига чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳам киритилади.¹⁷ А.А.Костиннинг фикрига қўшилган ҳолда, мазкур тушунча мазмунига нисбатан терминологик қийинчиликларни олдини олиш учун тор ёндашувни қўллаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Халқаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномалар юқорида келтирилган универсал ҳамда минтақавий шартномалар талабларига мувофиқ бўлиб, тан олиш ва ижро этиладиган ҳужжатлар рўйхати, тан олиш ва ижрога қаратиш ҳақида илтимоснома тақдим этиш, ижро этиш тартиби, ижро этишни рад этиш асослари белгиланган.

Унификациялашган коллизия нормаларни ўз ичига олган халқаро шартномаларнинг аҳамияти шундаки, чет эл элементи мавжуд бўлган муносабатларни тартибга солишда миллий қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этишга имкон беради. Бундан ташқари, миллий қонунчилик

¹⁵Костин А.А.Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской Федерации . Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва, 2018. С.127.

¹⁶ МДХ Иқтисодий судининг Консултатив Хулосаси, 14 апрель 2014 йил, № 01-1/3-13. http://sudsng.org/download_files/rh/2014/zk_01-1_4-13_20140426.pdf

¹⁷Нешатаева Т.Н. О признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений «Арбитражная практика», 2004, N 11.

хужжатларида тарқоқ бўлган коллизия нормаларини бир хиллаштиради, бу эса халқаро ҳамкорлик муносабатларига аниқлик киритади.

Миллий қонунчилик нормаларини бирхиллаштиришда, халқаро хусусий ҳуқуқ нормаларини унификациялашда Халқаро хусусий ҳуқуқ бўйича Гаага Конференциясининг ўрни муҳим. Конференция ҳукуматлараро ташкилот бўлиб, унинг фаолияти давомида 37 та халқаро конвенция, иккита протокол қабул қилинган. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йилнинг 2 март куни “Халқаро хусусий ҳуқуқ бўйича Гаага Конференциясининг Уставини (Гаага, 1951 йил 31 октябрь) ратификация қилиш ҳақида”ги Қонуни қабул қилиниб, давлатимиз 2020 йил 4 мартда мазкур Конференция аъзоси бўлди. Конференцияга аъзолик Ўзбекистоннинг халқаро фуқаролик ва хусусий ҳуқуқ нормаларини унификациялаш жараёнида иштирок этиши, давлатнинг халқаро ҳамжамиятга интеграциясини кучайтириши, қонун ижодкорлиги жараёнида халқаро фуқаролик ва тижорат ҳуқуқининг ривожланиш тенденциясини инобатга олишга имкон беради. Конференция доирасида 2019 йил 2 июлда қабул қилинган “Фуқаролик ва савдо ишлари бўйича чет давлатлар суд қарорларини тан олиш ва ижро этиш тўғрисида” Конвенция ҳали кучга кирмаган бўлсада, чет давлат суд қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш борасида халқаро нормаларнинг унификациясида муҳим ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонунда халқаро ҳуқуқнинг халқаро шартномаларда назарда тутилган нормаларнинг ўз-ўзидан ижро этиладиган ва ўз-ўзидан ижро этилмайдиган нормаларга бўлиниши тан олинади. Ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги шартномаларда ҳамда бошқа халқаро ҳужжатларда мазкур турдаги нормалар мустаҳкамланган бўлиб, мазкур шартномалар давлатнинг ички ҳуқуқни қўллашида аниқлаштирувчи ёки уларнинг ижроси тартибини белгиловчи миллий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан амал қилади.¹⁸ Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ва Литва Республикаси ўртасида тузилган 1997 йилги ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартнома ўз-ўзидан ижро этиладиган нормаларни ўз ичига олган бўлиб, ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда келишаётган томонларнинг муассасалари бир-бирлари билан Ўзбекистон Республикасининг Адлия вазирлиги ва Прокуратураси ҳамда Литва Республикасининг Адлия вазирлиги ва Бош прокуратураси орқали муносабатга киришадилар (4-модда). Мазкур шартнома тегишли нормаларни амалга оширишда иштирок этувчи муайян давлат органларини аниқлаган.

¹⁸Лиц М.О. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей Российской Федерации: соотношение международно-правовой и внутригосударственной регламентации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2002.

Ўз-ўзидан ижро этилмайдиган нормаларга муайян нормаларни ижро этишда уларни аниқлаштирувчи давлатнинг ички норматив-ҳуқуқий ҳужжатининг қабул қилиниши лозим бўлган нормалар киради. Жумладан, 1961 йил 5 октябрда қабул қилинган Хорижий расмий ҳужжатларни легаллаштириш талабини бекор қилувчи Гаага Конвенциясининг 6-моддасига мувофиқ Аҳдлашаётган давлат апостиль қўйишга ваколат тақдим этиладиган расмий органларни, вазифаларини инобатга олган ҳолда тайинлаши лозим. Мазкур нормани амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 5 июлдаги ПҚ-1566-сон “Хорижий расмий ҳужжатларни легаллаштириш талабини бекор қилувчи Конвенция (ГААГА, 1961 йил 5 октябрь) қоидаларини амалга ошириш чоралари тўғрисида” Қарори билан расмий ҳужжатларга апостиль қўйиш ваколатига эга бўлган органлар белгиланди.

Ўзбекистон қонунчилигида халқаро шартнома нормаларининг ўз-ўзидан ижро этиладиган ёки ўз-ўзидан ижро этилмайдиган норма эканлигини аниқловчи мезонлар назарда тутилмаган. Чет давлат суд ва арбитраж қарорини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисидаги ишни судда кўришда суд шартноманинг нормаларини иш бўйича қўллаш мувофиқлиги масаласини мустақил ҳал этади.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва қонунчилигига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси иштирокчи бўлган барча халқаро шартномалар миллий қонунчиликка нисбатан устуворликка эга. Бу эса халқаро шартномада ёки битимда миллий қонун ҳужжатларидагига қараганда бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома ёки битим қоидалари қўлланилишини англайди.

Юқоридагиларга асосан қуйидаги тавсияларни беришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- 1998 йил 6 мартда Москвада имзоланган МДХнинг иштирокчи давлатлари ҳудудида арбитраж, хўжалик ва иқтисодий судлар қарорларини ўзаро ижро этиш тартиби тўғрисидаги Битимга қўшилиш.

- Халқаро ҳуқуқий ёрдам бўйича процессуал нормаларнинг халқаро универсал унификацияси соҳасида 1965 йил 15 ноябрда қабул қилинган “Фуқаролик ва савдо ишлари бўйича суд ҳужжатлари ва судга оид бўлмаган ҳужжатларни чет элда топшириш тўғрисида”, 1970 йил 18 мартда қабул қилинган “Фуқаролик ва савдо ишлари бўйича далилларни қабул қилиш тўғрисида”, 1980 йил 25 октябрда қабул қилинган “Одил судловга халқаро мурожаат қилиш ҳуқуқ ҳақида”ги Гаага Конвенцияларига қўшилиш.

- Гаага Конференцияси доирасида 2019 йилнинг 2 июль куни қабул қилинган “Фуқаролик ва савдо ишлари бўйича чет давлатлар суд қарорларини

тан олиш ва ижро этиш тўғрисида” Конвенция (ҳали кучга кирмаган) қоидаларини миллий қонунчиликка имплементация қилиш.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, чет эл суди ва арбитражи ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг ҳуқуқий асослари яратилганлиги ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли фуқаролик жамиятида қонун устуворлигини таъминлашда мустаҳкам таянч ва ишончли қафолат бўлиши шубҳасиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

I. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

Миллий қонунчилик ҳужжатлари

- 1.1. Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодекси;
- 1.2. Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида»ги Қонуни;
- 1.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Расмий ҳужжатларга аподистиль қўйиш тартибини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида» 2021 йил 3 декабрдаги 732-сон қарори;
- 1.4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасида ҳамда хорижда ҳужжатлар ва далолатномаларни консуллик легаллаштириш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида» 2023 йил 20 ноябрдаги 610-сон қарори.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари

- 1.5. Фуқаролик процесси масалалари бўйича Конвенция. 1954 йил 1 март, Гаага;
- 1.6. Чет эл арбитражлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида Конвенция. 1958 йил 10 июнь, Нью-Йорк;
- 1.7. Хорижий расмий ҳужжатларни легаллаштириш талабини бекор қилувчи Конвенция. 1961 йил 5 октябрь, Гаага;
- 1.8. Давлатлар ва ажнабий шахслар ўртасидаги инвестицияга доир низоларни ҳал этиш тартиби тўғрисида Конвенция, 1965 йил 18 март, Вашингтон;
- 1.9. Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисида Конвенция. 1969 йил 23 май, Вена;
- 1.10. Хўжалик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ низоларни ҳал қилиш тартиби тўғрисида Битим. 1992 йил 20 март, Киев;
- 1.11. Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида Конвенция. 1993 йил 22 январь, Минск;

1.12. Турли давлатларнинг хўжалик юритувчи субъектлари ўртасидаги хўжалик низоларини ҳал этишда давлат божлари миқдори ва уни ундириб олиш тартиби тўғрисида Битим. 1993 йил 24 декабрь, Ашхобод;

1.13. Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида Конвенция. 7 октябрь 2002 йил, Кишинев.

II. Илмий адабиётлар

2.1. Аналитическая справка: «Признание и приведение в исполнение решений иностранных государств и международных арбитражей в Республике Узбекистан: текущие состояние и проблемы». – Тошкент – 2019. – 38 с.;

2.2. Елисеев Н.Г. Перспективы взаимного признания и исполнения судебных решений в отношениях между Россией и Германией // Закон. 2016. № 12. С. 178-191.;

2.3. Рустамбеков И. О правовых проблемах и путях совершенствования порядка признания и исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей в Республике Узбекистан (аналитический доклад). – Тошкент: «ТДЮУ нашриёти», 2019.–46 с.;

2.4. Сулайманов О. Иқтисодий ишлар бўйича халқаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг ҳуқуқий асослари. Ўқув-услубий қўлланма. -Тошкент: “Юристар малакасини ошириш маркази нашриёти”, 2017. – 39 б.;

2.5. Тункин Г.И. Теория международного права. - М., 1970. С.108.;

III. Мақола, автореферат, диссертация ва монографиялар

3.1. Костин А.А. **Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской Федерации. Автореферат диссертации. Диссертация выполнена в отделе МЧП ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации». Москва-2018;**

3.2. Лиц М.О. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей Российской Федерации: соотношение международно-правовой и внутригосударственной регламентации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2002.;

3.3. Махмудов Х.А. Ўзбекистон Республикасида чет эл суд ва арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг ҳуқуқий асослари. Мақола. “Innovative Academy”, - 2023 йил 9 июнь, 116-119-бетлар;

3.4. Нешатаева Т.Н. О признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений «Арбитражная практика», 2004, N 11.;

3.5. Умарахунов И.М. Республика Узбекистан и международное договорное право: вопросы теории и практики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Ташкент, 2004. С. 10.